

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3,4 ТИАДИАЗОЛА

Басирова Г.Р.

Национальный Университет Узбекистана

e-mail: basirova93@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968337>

Введение. Химия конденсированных 1,3,4-тиадиазолов в последнее время ускоренными темпами развивается. Такой интерес связан с разнообразием физикохимических и биоактивных свойств этих гетероциклов. Препараты, полученные на их основе, обладают комплексом чрезвычайно ценных биологических свойств. Из литературных данных известно, что производные 1,3,4-тиадиазолов обладают различным спектром биологической активности. Среди представителей ряда тиадиазола представлены соединения, которые обладают интересными биологическими свойствами, такими как противомикробная, противотуберкулезная, противовоспалительная, противосудорожная, антигипертензивная, местноанестезирующая, противораковая и гипогликемическая активности. С использованием метода молекулярного докинга был осуществлен прогноз биологической активности производных 1,3,4-тиадиазола

Актуальность. Химические, физические и фармакокинетические свойства позволяют рекомендовать 1,3,4-тиадиазольное кольцо в структуре производных тиадиазолов в качестве мишени для разработки новых лекарственных средств, что способствует широкому изучению их для применения в медицине.

Цель исследования. Определение биологической активности производных 1,3,4 тиадиазола: а) 2,5 димеркапто 1,3,4 тиадиазол, б) 5 фенил 1,3,4 тиадиазол 2 амин, в) диэтил 2-2'-((1,3,4 тиадиазол-2,5 диил) бис(сульфандиил) диацетат, г) 2,2'-((1,3,4 тиадиазол-2,5-диил) бис(сульфандиил) ди (ацетогидразин)

Материалы и методы. С помощью компьютерного моделирования программного обеспечения Auto Dock был сделан молекулярный докинг. Связывали белок-лиганды воспалительного процесса "6W5C" (рис.1) и сахарного диабета "2DSQ" (рис.2) для каждого производного 1,3,4 тиадиазола. Оба связывающих белка были взяты с сайта www.rcsb.org

Рис.1

Рис.2

Результаты. В процессе связывания белок-лиганда воспалительного процесса (а) и сахарного диабета (б) с производными 1,3,4-тиадиазола была обнаружена высокая биологическая активность у диэтил-2,2'-((1,3,4-тиадиазол-2,5-диил) бис(сульфандиил)) диацетата.

(a)

(b)

Выводы. По результатам молекулярного докинга можно сделать вывод о том, что вещество диэтил-2,2'-((1,3,4-тиадиазол-2,5-диил) бис(сульфандиил)) диацетат показывает высокую биологическую активность как при воспалительном, так и при сахарном диабете. Полученные в этой работе данные могут быть использованы в поиске новых эффективных ингибиторов для фармацевтических целей.

Использованная литература:

1. www.moldesign.ru
2. E. E. Oruc, S. Rollas, F. Kandemirli, N. Shvets, A. Dimoglo // J. Med. Chem., 2004. – 47. – 27. – P. 6760–6767.
3. Y. Hu, C. Y. Li, X. M. Wang, Y. H. Yang, H. L. Zhu // Chem. Rev., 2014. – 114. – 10. – 5572 5610.

